

Shading nets to counteract multiple summer stresses

Challenge

Multiple summer stresses for grapevines arise from the simultaneous occurrence of adverse environmental conditions such as heatwaves, excessive solar radiation and water scarcity, which can significantly impact vine health and grape quality.

Solution

The use of anti-hail nets installed in the ‘apron’ configuration not only offers direct defence against hail, but also helps safeguard grapevines from multiple summer stresses. By modifying the microclimate around the vines, these nets can improve growing conditions throughout the plants’ development cycle, particularly during the critical ripening phase. Nets protect leaves and clusters from thermal and radiation stress, as well as reduce transpiration during drought periods. The reduction of multiple summer stresses ensured by using anti-hail nets allows winegrowers to meet their production targets while stabilising yields and maintaining high quality standards.

Benefits

Besides mechanical protection from hail, as a shading net, anti-hail nets alter the energy balance of the vine canopy, reducing incoming solar radiation, mitigating heat stress and lowering transpiration rates.

The following four different anti-hail nets, differing in shading percentage and colour, were tested and compared to a non-shaded control (CON):

- Light green (LGR) – 8% shading
- Black (BLK) – 26% shading
- Dark green (DGR) – 19% shading
- White (WHT) – 30% shading

The trial was conducted in a Chardonnay vineyard in Adro (Brescia, Italy) (Figure 1).

The nets act directly on the canopy microclimate, reducing incident radiation according to the specific characteristics of the fabric (Figure 2). This leads to a significant decrease in berry temperature in the shaded treatments. Specifically, temperatures exceeding 41°C are rare under the nets, whereas in the control, these temperatures occur approximately 22% of the total time.

Applicability box

Theme

Adaptive management
Climate change adaptation
Water-use efficiency

Context

This solution could be applied to all viticultural contexts where vines are trained with vertical shoot position systems.

Application time

All year

Required implementation time

The installation can be performed in a few hours without any structural modifications to the current vineyard.

Period of impact

The net acts on the effects of environmental conditions throughout the whole vine development cycle, particularly during the ripening phase. The solution has an immediate impact.

Equipment

The system consists of nets and support structures (frames) designed to be mounted on vineyard poles.

Additionally, a higher frequency of temperatures below 30°C is observed under the nets (Figure 3). In terms of physiological response, a reduction in transpiration is also observed (up to 57% compared to the control), which can be beneficial under water deficit conditions by promoting a more conservative water-use strategy in the plant (Figure 4). This effect is consistent across all shaded treatments, apart from the white net. It is hypothesised that the colour of the white net may promote radiation refraction phenomena within the canopy, potentially explaining this different behaviour.

In terms of grape quality, the nets show a clear effect on sugar accumulation. When normalised by yield, the shaded treatments display a reduction in sugar accumulation ranging from 10% to 40% compared to the control, while no significant effects are observed on other parameters (Figures 5 and 6). One aspect to consider is the slight decrease in fertility induced by the shading nets (with a reduction in the number of grape clusters), which could potentially be mitigated by delaying the onset of canopy coverage.

In general terms, the reduction of adverse environmental conditions promotes a more consistent progression of development and ripening, with positive impacts on the final product. From a management perspective, the timing of canopy coverage appears to be crucial to ensuring an optimal level of vine fertility. In conclusion, the potential multifunctionality of anti-hail nets is confirmed, making them an interesting and promising tool for mitigating climate-related challenges.

Practical recommendation

The installation of the shading net is very simple.

The support structure consists of two main elements to be installed on the end posts of each row. These elements are designed to maintain tension on the upper and lower wires to which the net is applied. Secondary support elements are mounted at equal intervals (4–5 posts) along the row.

The supporting structures are made of stainless steel and allow the 'apron' to be opened using a practical spring system, exposing the cluster zone and enabling vineyard operations.

The structure allows machinery to be operated even when in the open position.

Once the support structure is installed, the nets are then placed along the support wires on both sides of the row. The nets are supplied in rolls, which are unrolled as they are attached to the support cables using plastic connectors.

The system is ready to work as soon as it has been assembled. The apron can be opened or closed depending on the grapevine's phenological stage and the management strategy adopted by the grower.

Figure 1. The trial demonstration vineyard, with the four nets and shading levels

Figure 2. Global solar radiation measured within the canopy, expressed as a percentage relative to the maximum value

Figure 3. Frequency of daytime berry temperature intervals (in °C) across the different treatments

Figure 4. Transpiration values across the different treatments measured on a summer day

Figure 5. Sugar content values normalised by yield; the shaded treatments show a reduction in sugar accumulation ranging from 10% to 40% compared to the control.

Figure 6. Number of clusters per plant; a slight decrease in fertility is observed in the shaded treatments, with a reduction in the number of clusters per plant.

Contact information

Publisher:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milano (MI), Italy
+390250316558

Author(s): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modina,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli, Lucio
Brancadoro.

Contact: gabriele.col@unimi.it

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

CLIMED-FRUIT

RESIL-VINE PROJECT – tools for adapting to climate change

Short description of the OG

The objective is to promote innovative agronomic practices in the wine sector that can increase vineyard resilience to extreme weather events such as late frosts, hail, heatwaves and prolonged droughts, which are becoming more frequent due to ongoing climate change. This range of practices helps vineyards adapt according to the diverse needs and situations within the complex winegrowing system in Lombardy.

Up to now, these practices were mostly applied at an experimental level, selecting the most promising based on their multifunctionality. They can address multiple needs and help achieve optimal grape quality and yield standards despite an increasingly variable climate.

Benefits

A set of tools to address environmental threats related to climate change:

Precision irrigation – Water saving and better vine physiological performance resulting from optimal water inputs.

Canopy management – Different canopy management approaches influence the vegetative production balance and result in differing vine performance, providing growers with a set of choices to pursue their specific production targets.

Training systems – The choice of training system is a long-term strategy that affects the vegetative production balance and results in differing vine performance, enabling growers to pursue their specific production targets.

Rootstock choice – The proper choice of rootstock allows the variety to express itself best in the specific environmental context analysed.

Anti-hail nets – Protect the grapevine against multiple summer stresses.

Stage of implementation

The two-year project has been completed, testing and demonstrating the different practices in the field.

Applicability box

Theme

Adaptive management
Climate change adaptation
Water-use efficiency

Duration

2 years

Partners involved

Università degli Studi di Milano
Farms involved: Ferghettina, Vezzoli, Bersi Serlini
Technical partners: Arrigoni (shading nets), Rivulis (irrigation systems)

Budget

€150,000

Main achieved or expected results

The variable rate irrigation system enabled a 17% reduction in water consumption compared to standard management practices, ensuring more efficient water distribution and greater uniformity in both yield and quality parameters, particularly in areas with higher irrigation demands.

The anti-hail nets helped mitigate summer thermal stress by reducing berry temperature and leaf transpiration by up to 57%, with positive effects on grape quality.

The Geneva Double Curtain (GDC) and Sylvoz training systems showed higher yields compared to the Guyot system; in particular, GDC promoted a useful delay in ripening under especially warm climatic conditions.

The rootstock trials highlighted the good performance of the M series, particularly M4, in terms of water use efficiency and oenological quality.

Finally, increasing the canopy height improved the vegetative-reproductive balance and promoted a more balanced technological profile of the musts.

All the tools have been communicated and demonstrated at the regional level to winegrowers, agronomists, technicians and wine lovers, increasing the interest in such sustainable and innovative solutions.

The main end result is a manual on the adoption of the different adaptation tools.

Existing materials

All information is in Italian.

Videos

Project presentation video: https://www.youtube.com/watch?v=_uoS2D9vuI8

Adaptation strategy – training system: <https://www.youtube.com/watch?v=ICV0gGPYKY0>

Adaptation strategy – canopy management: <https://www.youtube.com/watch?v=mtmkLYzs72c>

Adaptation strategy – precision irrigation: <https://www.youtube.com/watch?v=mUWV4NrQhdQ>

Adaptation strategy – anti-hail nets: <https://www.youtube.com/watch?v=EegiO75m9aU>

Final project meeting: <https://www.youtube.com/watch?v=jb74iVOMJkk>

Web links

First results presentation on VVQ magazine

<https://vigneviniequalita.edagricole.it/featured/resilvine-i-primi-risultati/>

Project manual

<https://resilvine.altervista.org/manuale/>

Contact information

Publisher:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milano (MI), Italy
+390250316558

Author(s): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modena,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli,
Lucio Brancadoro.

Contact: gabriele.col@unimi.it

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Δίχτυα σκίασης για την αντιμετώπιση των πολλαπλών θερινών καταπονήσεων

Πρόκληση

Οι πολλαπλές καταπονήσεις των αμπελιών το καλοκαίρι προκαλούνται από την ταυτόχρονη εμφάνιση δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως καύσωνες, υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία και έλλειψη νερού, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία των αμπελιών και την ποιότητα των σταφυλιών.

Λύση

Η χρήση αντιχαλαζικών δίχτυων τοποθετημένων σε σχήμα «ποδιάς» όχι μόνο προσφέρει άμεση προστασία από το χαλάζι, αλλά βοηθά επίσης στην προστασία των αμπελιών από τις πολλαπλές θερινές καταπονήσεις. Τροποποιώντας το μικροκλίμα γύρω από τα αμπέλια, αυτά τα δίχτυα μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης των φυτών, ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη φάση της ωρίμανσης. Τα δίχτυα προστατεύουν τα φύλλα και τα τσαμπιά από την καταπόνηση λόγω θερμότητας και ακτινοβολίας, καθώς επίσης μειώνουν τη διαπνοή κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Η μείωση των πολλαπλών θερινών καταπονήσεων που εξασφαλίζεται με τη χρήση αντιχαλαζικών δίχτυων επιτρέπει στους αμπελουργούς να επιτυγχάνουν τους στόχους παραγωγής τους, σταθεροποιώντας παράλληλα τις αποδόσεις και διατηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Οφέλη

Πέραν της μηχανικής προστασίας από το χαλάζι, ως δίχτυα σκίασης τα αντιχαλαζικά δίχτυα μεταβάλλουν την ενεργειακή ισορροπία της κόμης της αμπέλου, μειώνοντας την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, μετρίζοντας τη θερμική καταπόνηση και μειώνοντας τους ρυθμούς διαπνοής.

Τα ακόλουθα τέσσερα διαφορετικά αντιχαλαζικά δίχτυα, τα οποία διαφέρουν ως προς το ποσοστό σκίασης και το χρώμα, δοκιμάστηκαν και συγκρίθηκαν με έναν μάρτυρα χωρίς σκίαση (CON):

- Ανοιχτό πράσινο (LGR) – 8% σκίαση
- Μαύρο (BLK) – 26% σκίαση
- Σκούρο πράσινο (DGR) – 19% σκίαση
- Λευκό (WHT) – 30% σκίαση

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε έναν αμπελώνα Chardonnay στο Adro (Μπρέσια, Ιταλία) (εικόνα 1).

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Προσαρμοστική διαχείριση
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Αποδοτικότητα χρήσης νερού

Πλαίσιο

Η λύση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα αμπελουργικά πλαίσια όπου τα αμπέλια διαμορφώνονται με συστήματα κατακόρυφης ανάπτυξης των βλαστών.

Χρόνος εφαρμογής

Όλο το έτος

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες χωρίς καμία δομική τροποποίηση στον υπάρχοντα αμπελώνα.

Περίοδος επιπτώσεων

Το δίχτυ επηρεάζει τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης του αμπελιού, ιδιαίτερα κατά τη φάση της ωρίμανσης. Η λύση έχει άμεσο αντίκτυπο.

Εξοπλισμός

Το σύστημα αποτελείται από δίχτυα και υποστηρίγματα (πλαίσια) σχεδιασμένα για να στερεώνονται σε πασσάλους αμπελώνων.

Τα δίχτυα δρουν απευθείας στο μικροκλίμα της κόμης, μειώνοντας την προσπίπτουσα ακτινοβολία ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του υφάσματος (εικόνα 2). Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση της θερμοκρασίας των καρπών στα σκιασμένα αμπέλια. Συγκεκριμένα, θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 41°C είναι σπάνιες κάτω από τα δίχτυα, ενώ στον μάρτυρα αυτές οι θερμοκρασίες εμφανίζονται περίπου στο 22% του συνολικού χρόνου.

Επιπλέον, παρατηρείται υψηλότερη συχνότητα θερμοκρασιών κάτω των 30°C κάτω από τα δίχτυα (εικόνα 3).

Όσον αφορά τη φυσιολογική αντίδραση, παρατηρείται επίσης μείωση της διαπνοής (έως και 57% σε σύγκριση με τον μάρτυρα), η οποία μπορεί να είναι ευεργετική σε συνθήκες έλλειψης νερού, καθώς προωθεί μια πιο συντηρητική στρατηγική χρήσης του νερού στο φυτό (εικόνα 4). Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σταθερά σε όλες τις σκιάσεις, εκτός από το λευκό δίχτυ. Εικάζεται ότι το χρώμα του λευκού δικτυού μπορεί να ευνοεί φαινόμενα διάθλασης της ακτινοβολίας μέσα στην κόμη, κάτι που εξηγεί ενδεχομένως αυτήν τη διαφορετική συμπεριφορά.

Όσον αφορά την ποιότητα των σταφυλιών, τα δίχτυα έχουν σαφή επίδραση στη συσσώρευση σακχάρων. Σύμφωνα με τις κανονικοποιημένες τιμές με βάση την απόδοση, τα σκιασμένα αμπέλια παρουσιάζουν μείωση της συσσώρευσης σακχάρων που κυμαίνεται από 10% έως 40% σε σύγκριση με τον μάρτυρα, ενώ δεν παρατηρούνται σημαντικές επιδράσεις σε άλλες παραμέτρους (εικόνες 5 και 6). Ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η ελαφρά μείωση της γονιμότητας που προκαλείται από τα δίχτυα σκίασης (μείωση του αριθμού των τσαμπιών σταφυλιών), η οποία μπορεί ενδεχομένως να μετριαστεί εάν καθυστερήσει η έναρξη της κάλυψης της κόμης.

Σε γενικές γραμμές, η μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών προωθεί μια πιο ομαλή εξέλιξη της ανάπτυξης και της ωρίμανσης, με θετικές επιπτώσεις στο τελικό προϊόν. Από πλευράς διαχείρισης, ο χρόνος κάλυψης της κόμης φαίνεται να είναι κρίσιμος για τη διασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου γονιμότητας των αμπελιών. Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται η δυνητική πολυλειτουργικότητα των αντιχαλαζικών δικτυών, που τα καθιστά ένα ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τον μετριασμό των κλιματικών προκλήσεων.

Πρακτικές συστάσεις

Η εγκατάσταση του δικτυού σκίασης είναι πολύ απλή.

Η δομή στήριξης αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία που πρέπει να εγκατασταθούν στους ακραίους στύλους κάθε σειράς. Αυτά τα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την τάση στα άνω και κάτω σύρματα στα οποία είναι στερεωμένο το δίχτυ.

Τα δευτερεύοντα στοιχεία στήριξης τοποθετούνται σε ίσα διαστήματα (4–5 στύλοι) κατά μήκος της σειράς.

Τα υποστηρίγματα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και επιτρέπουν στην «ποδιά» να ανοίγει με ένα πρακτικό σύστημα ελατηρίων, αποκαλύπτοντας τη ζώνη των τσαμπιών και επιτρέποντας τις εργασίες στον αμπελώνα.

Η κατασκευή επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων ακόμη και όταν βρίσκεται σε ανοιχτή θέση.

Μόλις εγκατασταθούν τα υποστηρίγματα, τοποθετούνται τα δίχτυα κατά μήκος των συρμάτων στήριξης και στις δύο πλευρές της σειράς. Τα δίχτυα διατίθενται σε ρολά, τα οποία ξετυλίγονται καθώς στερεώνονται στα σύρματα στήριξης με πλαστικούς συνδετήρες.

Το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει αμέσως μετά τη συναρμολόγηση. Η ποδιά μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει ανάλογα με το φαινολογικό στάδιο της αμπέλου και τη στρατηγική διαχείρισης που ακολουθεί ο αμπελουργός.

Εικόνα 1. Ο δοκιμαστικός αμπελώνας, με τα τέσσερα δίχτυα και επίπεδα σκίασης

Εικόνα 2. Ολική ηλιακή ακτινοβολία που μετρήθηκε μέσα στην κόμη, εκφρασμένη ως ποσοστό σε σχέση με τη μέγιστη τιμή

Εικόνα 3. Συχνότητα διαστημάτων θερμοκρασίας των καρπών κατά τη διάρκεια της ημέρας (σε °C) σε κάθε εφαρμογή

Εικόνα 4. Τιμές διαπνοής που μετρήθηκαν σε μία καλοκαιρινή ημέρα σε κάθε εφαρμογή

Εικόνα 5. Τιμές περιεκτικότητας σε σάκχαρα κανονικοποιημένες με βάση την απόδοση. Τα σκιασμένα αμπέλια παρουσιάζουν μείωση της συσσώρευσης σακχάρων που κυμαίνεται από 10% έως 40% σε σύγκριση με τον μάρτυρα.

Εικόνα 6. Αριθμός τσαμπιών ανά φυτό· παρατηρείται ελαφρά μείωση της γονιμότητας στις σκιασμένες καλλιέργειες, με μείωση του αριθμού των τσαμπιών ανά φυτό.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Μιλάνο (MI), Ιταλία
+390250316558

Συγγραφείς(-είς): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modina, Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli, Lucio Brancadoro.

Επικοινωνία: gabriele.col@unimi.it

Αυτή η περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

© 2024

ΕΡΓΟ RESIL-VINE – εργαλεία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Σύντομη περιγραφή της ΕΟ

Στόχος είναι η προώθηση καινοτόμων γεωπονικών πρακτικών στον τομέα της αμπελουργίας που μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των αμπελώνων σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι όψιμοι παγετοί, το χαλάζι, οι καύσωνες και οι παρατεταμένες ξηρασίες, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά λόγω της εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής. Αυτό το σύνολο πρακτικών βοηθά τους αμπελώνες να προσαρμοστούν στις διαφορετικές ανάγκες και καταστάσεις του πολύπλοκου συστήματος αμπελοκαλλιέργειας της Λομβαρδίας. Μέχρι τώρα, αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονταν κυρίως σε πειραματικό επίπεδο, και επιλέγονταν οι πλέον υποσχόμενες με βάση την πολυλειτουργικότητά τους. Μπορούν να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες και να συμβάλουν στην επίτευξη βέλτιστων προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης των σταφυλιών, παρά το ολοένα και πιο μεταβλητό κλίμα.

Οφέλη

Ένα σύνολο εργαλείων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απειλών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή:

Άρδευση ακριβείας – Εξοικονόμηση νερού και καλύτερη φυσιολογική απόδοση των αμπελιών χάρη στις βέλτιστες εισροές νερού.

Διαχείριση της κόμης – Οι διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης της κόμης επηρεάζουν την ισορροπία της φυτικής παραγωγής και έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικές επιδόσεις των αμπελιών, παρέχοντας στους αμπελουργούς μια σειρά επιλογών για την επιδίωξη των συγκεκριμένων στόχων παραγωγής τους.

Συστήματα διαμόρφωσης – Η επιλογή του συστήματος διαμόρφωσης είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που επηρεάζει την ισορροπία της φυτικής παραγωγής και έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές επιδόσεις των αμπελιών, επιτρέποντας στους αμπελουργούς να επιδιώκουν τους συγκεκριμένους στόχους παραγωγής τους.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Προσαρμοστική διαχείριση
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Αποδοτικότητα χρήσης νερού

Διάρκεια

2 έτη

Εταίροι ΕΟ

Università degli Studi di Milano
Γεωργικές εκμεταλλεύσεις:
Ferghettina, Vezzoli, Bersi Serlini
Τεχνικοί συνεργάτες: Arrigoni (δίχτυα σκίασης), Rivulis (συστήματα άρδευσης)

Προϋπολογισμός

150.000 €

CLIMED-FRUIT

Επιλογή έρριζου υποκειμένου – Η σωστή επιλογή έρριζου υποκειμένου επιτρέπει στην ποικιλία να εκφραστεί καλύτερα στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πλαίσιο που αναλύεται.

Αντιχαλαζικά δίχτυα – Προστατεύουν το αμπέλι από πολλαπλές θερινές καταπονήσεις.

Στάδιο εφαρμογής

Το διετές έργο έχει ολοκληρωθεί, με τη δοκιμή και την επίδειξη των διαφόρων πρακτικών στο πεδίο.

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

Το σύστημα άρδευσης μεταβλητού ρυθμού επέτρεψε τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 17% σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές διαχείρισης, εξασφαλίζοντας πιο αποδοτική κατανομή του νερού και μεγαλύτερη ομοιομορφία τόσο στην απόδοση όσο και στις ποιοτικές παραμέτρους, ιδίως σε περιοχές με υψηλότερες απαιτήσεις άρδευσης.

Τα αντιχαλαζικά δίχτυα συνέβαλαν στον μετριασμό της θερμικής καταπόνησης το καλοκαίρι, μειώνοντας τη θερμοκρασία των καρπών και τη διαπνοή των φύλλων έως και 57%, με θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα των σταφυλιών.

Τα συστήματα διαμόρφωσης Geneva Double Curtain (GDC) και Synvoz παρουσίασαν υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με το σύστημα Guyot. Συγκεκριμένα, το σύστημα GDC προώθησε μια χρήσιμη καθυστέρηση στην ωρίμανση υπό ιδιαίτερα θερμές κλιματολογικές συνθήκες.

Οι δοκιμές έρριζων υποκειμένων ανέδειξαν τις καλές επιδόσεις της σειράς M, ιδίως του M4, όσον αφορά την αποδοτικότητα της χρήσης νερού και την οινολογική ποιότητα.

Τέλος, η αύξηση του ύψους της κόμης βελτίωσε την ισορροπία μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής ανάπτυξης, και προώθησε ένα πιο ισορροπημένο τεχνολογικό προφίλ των γλευκών.

Όλα τα εργαλεία έχουν κοινοποιηθεί και επιδειχθεί σε περιφερειακό επίπεδο σε αμπελουργούς, γεωπόνους, τεχνικούς και οινόφιλους, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για τέτοιες βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις.

Το κύριο τελικό αποτέλεσμα είναι ένα εγχειρίδιο χρήσης των διαφόρων εργαλείων προσαρμογής.

Υπάρχον υλικό

Όλες οι πληροφορίες είναι στα ιταλικά.

Βίντεο

Βίντεο παρουσίασης του έργου: https://www.youtube.com/watch?v=_uoS2D9vui8

Στρατηγική προσαρμογής – σύστημα διαμόρφωσης:

<https://www.youtube.com/watch?v=ICV0gGPYKY0>

Στρατηγική προσαρμογής – διαχείριση της κόμης:

<https://www.youtube.com/watch?v=mtmklYzs72c>

Στρατηγική προσαρμογής – άρδευση ακριβείας:

<https://www.youtube.com/watch?v=mUWV4NrQhdQ>

Στρατηγική προσαρμογής – αντιχαλαζικά δίχτυα:
<https://www.youtube.com/watch?v=EegiO75m9aU>

Τελικά συμπεράσματα του έργου: <https://www.youtube.com/watch?v=jb74iVOMJkk>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων στο περιοδικό VVQ
<https://vigneviniequalita.edagricole.it/featured/resilvine-i-primi-risultati/>

Εγχειρίδιο έργου
<https://resilvine.altervista.org/manuale/>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Μιλάνο (MI), Ιταλία
+390250316558

Συγγραφέας(-είς): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modina, Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli, Lucio Brancadoro.

Επικοινωνία: gabriele.col@unimi.it

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

© 2024

Mallas de sombreo para contrarrestar los diversos factores de estrés estival

Desafío

Los diversos factores de estrés estival que sufren los viñedos se deben a la aparición simultánea de condiciones medioambientales adversas, como olas de calor, radiación solar excesiva y escasez hídrica, que pueden afectar significativamente al estado de la vid y a la calidad de la uva.

Solución

El uso de mallas antigranizo instaladas en la configuración de tipo «delantal» no solo ofrece una defensa directa contra el granizo, sino que también ayuda a proteger las vides frente a los diversos factores de estrés estival. Al modificar el microclima en torno del viñedo, estas redes pueden mejorar las condiciones de cultivo durante todo el ciclo de desarrollo de las plantas, en particular durante la fase crítica de maduración. Las redes protegen las hojas y los racimos del estrés térmico y de la radiación, además de reducir la transpiración durante los periodos de sequía. La reducción de los diversos factores de estrés estival que garantiza la utilización de mallas antigranizo permite a los viticultores alcanzar sus objetivos de producción, al tiempo que estabiliza los rendimientos y mantiene elevados niveles de calidad.

Beneficios

Además de la protección mecánica contra el granizo, como una malla de sombreo, las mallas antigranizo alteran el balance energético del dosel de la vid, lo que reduce la radiación solar directa, mitiga el estrés térmico y disminuye las tasas de transpiración.

Se probaron las siguientes cuatro mallas antigranizo, que diferían en el porcentaje de sombreo y el color, y se compararon con un control sin sombreo (CON):

- Verde claro (LGR): 8 % de sombreo
- Negro (BLK): 26 % de sombreo
- Verde oscuro (DGR): 19 % de sombreo
- Blanco (WHT): 30 % de sombreo

El ensayo se realizó en un viñedo de Chardonnay en Adro (Brescia, Italia) (figura 1).

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Gestión adaptativa
Adaptación al cambio climático
Eficacia en el uso del agua

Contexto

Esta solución podría aplicarse a todos los contextos vitícolas en los que las vides se guían con sistemas de posicionamiento vertical de los sarmientos.

Tiempo de aplicación

Todo el año

Tiempo de aplicación necesario

La instalación puede realizarse en pocas horas sin modificaciones estructurales del viñedo actual.

Periodo de impacto

La malla actúa sobre los efectos de las condiciones medioambientales a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de la vid, en particular durante la fase de maduración. La solución tiene un impacto inmediato.

Equipamiento

El sistema consta de mallas y estructuras de soporte (bastidores) diseñadas para montarse sobre los postes de los viñedos.

Dosel: partes de la vid visibles sobre el suelo, que incluyen tronco, cordón, tallos, hojas, brotes, flores y frutos.

Las mallas actúan directamente sobre el microclima del dosel de la vid, lo que reduce la radiación incidente en función de las características específicas del tejido (figura 2). Esto se traduce en una disminución significativa de la temperatura de las bayas en los tratamientos sombreados. En concreto, las temperaturas superiores a 41 °C son poco frecuentes bajo las mallas, mientras que en el control estas temperaturas se dan aproximadamente el 22 % del tiempo total.

Además, se observa una mayor frecuencia de temperaturas inferiores a 30 °C bajo las mallas (figura 3). En términos de respuesta fisiológica, también se observa una reducción de la transpiración (hasta un 57 % en comparación con el control), lo que puede resultar beneficioso en condiciones de déficit hídrico al promover una estrategia de uso del agua más conservadora en la planta (figura 4). Este efecto es constante en todos los tratamientos sombreados, excepto en el caso de la malla blanca. Se plantea la hipótesis de que el color de la malla blanca pueda favorecer los fenómenos de refracción de la radiación dentro del dosel de la vid, lo que podría explicar esta diferencia de comportamiento.

En cuanto a la calidad de la uva, las mallas muestran un claro efecto sobre la acumulación de azúcar. Cuando se normaliza por el rendimiento, los tratamientos sombreados muestran una reducción en la acumulación de azúcares que oscila entre el 10 y el 40 % en comparación con el control, mientras que no se observan efectos significativos en otros parámetros (figuras 5 y 6). Un aspecto digno de tener en cuenta es la ligera disminución de la fertilidad inducida por las mallas de sombreado (con una reducción del número de racimos de uva), lo cual podría mitigarse retrasando el inicio de la cobertura del dosel.

En términos generales, la reducción de las condiciones medioambientales adversas favorece una progresión más coherente del desarrollo y la maduración, con repercusiones positivas en el producto final. Desde el punto de vista de la gestión, el momento de la cobertura del dosel de la vid parece ser crucial para garantizar un nivel óptimo de fertilidad de esta. En conclusión, se confirma la posible multifuncionalidad de las mallas antigranizo, lo que las convierte en una herramienta interesante y prometedora a la hora de mitigar los desafíos relacionados con el clima.

Recomendación práctica

La instalación de la malla de sombreado es muy sencilla.

La estructura de soporte consta de dos elementos principales que se instalan en los postes de los extremos de cada fila. El diseño de estos elementos tiene por objeto mantener la tensión en los alambres superior e inferior a los que se fija la malla.

Los elementos de soporte secundarios se instalan a intervalos iguales (cada 4 o 5 postes) a lo largo de la fila.

Las estructuras de soporte son de acero inoxidable y permiten abrir el «delantal» mediante un práctico sistema de muelles, lo que deja al descubierto la zona de racimos y permite trabajar en el viñedo.

La estructura permite el uso de maquinaria incluso estando en posición abierta.

Una vez instalada la estructura de soporte, las mallas se colocan a lo largo de los alambres de soporte a ambos lados de la fila. Las mallas se suministran en rollos, que se van desenrollando a medida que se fijan a los cables de soporte con conectores de plástico.

El sistema está listo para funcionar en cuanto se monta. El sistema de tipo «delantal» puede abrirse o cerrarse en función del estado fenológico de la vid y de la estrategia de gestión adoptada por el viticultor.

Figura 1. El viñedo de demostración del ensayo, con las cuatro mallas y los niveles de sombreado

Figura 2. Radiación solar global medida dentro del dosel, expresada en porcentaje con respecto al valor máximo

Figura 3. Frecuencia de los intervalos de temperatura diurna de las bayas (en °C) en los distintos tratamientos

Figura 4. Valores de transpiración en los distintos tratamientos medidos en un día de verano

Figura 5. Valores del contenido de azúcar normalizados por el rendimiento; los tratamientos sombreados muestran una reducción de la acumulación de azúcar que oscila entre el 10 y el 40 % en comparación con el control

Figura 6. Número de racimos por planta; se observa una ligera disminución de la fertilidad en los tratamientos sombreados, con una reducción del número de racimos por planta

Información de contacto

Editor:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milán (MI), Italia
+390250316558

Autor(es): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modina,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli y Lucio
Brancadoro.

Contacto: gabriele.col@unimi.it

Este resumen de práctica se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

© 2024

CLIMED-FRUIT

PROYECTO RESIL-VINE: herramientas de adaptación al cambio climático

Breve descripción del grupo operativo

El objetivo es promover prácticas agronómicas innovadoras en el sector vitivinícola que puedan aumentar la resiliencia de los viñedos a fenómenos meteorológicos extremos como las heladas tardías, el granizo, las olas de calor y las sequías prolongadas, cada vez más frecuentes debido al cambio climático actual. Esta serie de prácticas ayuda a los viñedos a adaptarse en función de las diversas necesidades y situaciones dentro del complejo sistema vitícola de Lombardía.

Hasta ahora, estas prácticas se aplicaban sobre todo a nivel experimental, seleccionando las más prometedoras en función de su multifuncionalidad. Pueden responder a múltiples necesidades y ayudar a alcanzar niveles óptimos de calidad y rendimiento de la uva a pesar de someterse a un clima cada vez más variable.

Beneficios

Un conjunto de herramientas para hacer frente a las amenazas medioambientales relacionadas con el cambio climático:

Riego de precisión: ahorro de agua y mejor rendimiento fisiológico de la vid gracias a unos aportes hídricos óptimos.

Gestión del dosel: los distintos enfoques de gestión del dosel influyen en el equilibrio de la producción vegetativa y dan lugar a un rendimiento diferente de la vid, lo que ofrece a los productores una serie de opciones para perseguir sus objetivos de producción específicos.

Sistemas de guía: la elección del sistema de guía es una estrategia a largo plazo que afecta al equilibrio de la producción vegetativa y da lugar a diferentes rendimientos de la vid, lo que permite a los productores perseguir sus objetivos de producción específicos.

Elección del portainjerto: la elección adecuada del portainjerto permite que la variedad se exprese mejor en el contexto medioambiental específico analizado.

Mallas antigranizo: protegen la vid contra diversos factores de estrés estival.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Gestión adaptativa
Adaptación al cambio climático
Eficacia en el uso del agua

Duración

2 años

Socios implicados

Università degli Studi di Milano
Explotaciones implicadas: Ferghettina, Vezzoli y Bersi Serlini
Socios técnicos: Arrigoni (mallas de sombreado), Rivulis (sistemas de riego)

Presupuesto

150 000 €

Fase de implementación

El proyecto, de dos años de duración, se ha completado, probando y demostrando las distintas prácticas sobre el terreno.

Principales resultados obtenidos o esperados

El sistema de riego de caudal variable permitió reducir en un 17 % el consumo hídrico en comparación con las prácticas de gestión estándar, lo que garantiza una distribución más eficiente del agua y una mayor uniformidad tanto en los parámetros de rendimiento como de calidad, sobre todo en las zonas con mayor demanda de riego.

Las mallas antigranizo ayudaron a mitigar el estrés térmico estival al reducir la temperatura de las bayas y la transpiración de las hojas hasta en un 57 %, con efectos positivos sobre la calidad de la uva.

Los sistemas de formación Geneva Double Curtain (GDC) y Sylvoz mostraron rendimientos superiores a los del sistema Guyot; en particular, el GDC favoreció un retraso útil de la maduración en condiciones climáticas especialmente cálidas.

Los ensayos con portainjertos pusieron de manifiesto el buen rendimiento de la serie M, en particular la serie M4, en términos de eficiencia en el uso del agua y calidad enológica.

Por último, el aumento de la altura del dosel mejoró el equilibrio vegetativo-reproductivo y favoreció un perfil tecnológico más equilibrado de los mostos.

Todas las herramientas se han comunicado y demostrado a nivel regional a viticultores, agrónomos, técnicos y amantes del vino, con el consiguiente mayor interés que han despertado estas soluciones sostenibles e innovadoras.

El principal resultado final es un manual sobre la adopción de las distintas herramientas de adaptación.

Materiales existentes

Toda la información está en italiano.

Videos

Vídeo de la presentación del proyecto. https://www.youtube.com/watch?v=_uoS2D9vul8

Estrategia de adaptación: sistema de formación.

<https://www.youtube.com/watch?v=ICV0gGPYKY0>

Estrategia de adaptación: gestión del dosel. <https://www.youtube.com/watch?v=mtmklyzs72c>

Estrategia de adaptación: riego de precisión.

<https://www.youtube.com/watch?v=mUWV4NrQhdQ>

Estrategia de adaptación: mallas antigranizo. <https://www.youtube.com/watch?v=EegiO75m9aU>

Reunión final del proyecto. <https://www.youtube.com/watch?v=jb74iVOMJkk>

Enlaces web

Primera presentación de resultados en la revista VVQ

<https://vigineviniequalita.edagricole.it/featured/resilvine-i-primi-risultati/>

Manual del proyecto

<https://resilvine.altervista.org/manuale/>

Información de contacto

Editor:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milán (MI), Italia
+390250316558

Autor(es): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modina,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli y
Lucio Brancadoro.

Contacto: gabriele.col@unimi.it

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el
proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

© 2024

Filets anti-grêle pour lutter contre les multiples stress estivaux

Principaux enjeux

L'été, les vignes doivent faire face à plusieurs sources de stress liées à la convergence de facteurs environnementaux défavorables, tels que les vagues de chaleur, un rayonnement solaire excessif ou un manque d'eau. Ces conditions combinées peuvent considérablement altérer non seulement la santé des vignes mais aussi la qualité des raisins.

Solution

Les filets anti-grêle, installés face par face, protègent directement les vignes de la grêle, mais contribuent également à les protéger des diverses agressions climatiques de l'été. Parce qu'ils régulent le microclimat autour des vignes, ces filets optimisent les conditions de croissance tout au long du cycle de développement des plantes, en particulier pendant la phase critique de maturation. Ils protègent les feuilles et les grappes du stress thermique et du rayonnement solaire, tout en réduisant la transpiration pendant les périodes de sécheresse. La réduction des multiples stress estivaux assurée par l'utilisation de filets anti-grêle permet aux viticulteurs d'atteindre leurs objectifs de production tout en stabilisant leurs rendements et en maintenant des normes de qualité élevées.

Avantages

En plus de leur rôle de barrière mécanique contre la grêle, les filets anti-grêle, utilisés comme dispositifs d'ombrage, modifient l'équilibre énergétique de la canopée en limitant la pénétration du rayonnement solaire, en réduisant le stress thermique et en diminuant les taux de transpiration.

Les quatre filets anti-grêle suivants, qui diffèrent par leur pourcentage d'ombrage et leur couleur, ont été testés et comparés à un dispositif témoin sans ombrage (CON) :

- Vert clair (LGR) – 8 % d'ombrage
- Noir (BLK) – 26 % d'ombrage
- Vert foncé (DGR) – 19 % d'ombrage
- Blanc (WHT) – 30 % d'ombrage

L'essai a été mené dans un vignoble du Chardonnay à Adro (Brescia, Italie) (Figure 1).

Les filets influencent directement le microclimat de la canopée, réduisant le rayonnement incident selon les propriétés spécifiques du tissu utilisé (Figure 2). Cela entraîne une baisse significative de la température des baies dans les traitements ombragés. Plus précisément, les températures dépassant les 41 °C sont rares sous les filets, tandis que sous le dispositif témoin, elles sont enregistrées près de 22 % du temps total.

Conditions d'application

Mots clés

Gestion adaptative
Adaptation au changement climatique
Efficacité de l'utilisation de l'eau

Contexte

Cette solution pourrait être appliquée à tous les contextes viticoles où les vignes sont conduites selon des systèmes de positionnement vertical des rameaux.

Période d'application

Toute l'année

Délai de mise en œuvre nécessaire

L'installation peut être réalisée en quelques heures sans aucune modification structurelle du vignoble actuel.

Période d'impact

Le filet agit sur les effets des conditions environnementales tout au long du cycle de développement de la vigne, en particulier pendant la phase de maturation. Cette solution a un impact immédiat.

Matériel

Le système se compose de filets et de structures porteuses (armatures) conçus pour être fixés sur des piquets de vigne.

Figure 1. Le vignoble expérimental, avec les quatre filets et les différents niveaux d'ombrage

Figure 2. Rayonnement solaire global mesuré au sein de la canopée, exprimé en pourcentage par rapport à la valeur maximale

Qui plus est, une occurrence plus fréquente de températures inférieures à 30 °C est constatée sous l'effet des filets (Figure 3).

Sur le plan physiologique, on observe également une réduction de la transpiration allant jusqu'à 57 % par rapport au dispositif témoin, ce qui peut favoriser une stratégie hydrique plus économe de la part de la plante en situation de stress hydrique (Figure 4). On constate cet effet avec tous les traitements ombragés, sauf avec le filet blanc. On suppose que la couleur blanche du filet favorise la réfraction du rayonnement au sein de la canopée, ce qui pourrait expliquer cette différence de comportement.

Figure 3. Fréquence des intervalles de température des baies pendant la journée (en °C) selon les différents types de traitement appliqués

Figure 4. Valeurs de transpiration pour les différents traitements, mesurées lors d'une journée d'été

S'agissant de la qualité des raisins, les filets ont un effet évident sur la concentration en sucre. Lors d'une analyse normalisée selon le rendement, les dispositifs d'ombrage sont associés à une réduction de 10 % à 40 % de la concentration en sucre par rapport au dispositif témoin, tandis qu'aucune variation significative n'est relevée sur les autres paramètres (Figures 5 et 6). Un aspect à prendre en considération est la légère diminution de la fertilité induite par les filets d'ombrage (avec une réduction

du nombre de grappes), qui pourrait éventuellement être atténuée en retardant la mise en place de la couverture de la canopée.

Figure 5. Valeurs de la teneur en sucre normalisées en fonction du rendement ; les solutions d'ombrage montrent une réduction de 10 % à 40 % de la concentration en sucre par rapport au dispositif témoin.

Figure 6. Nombre de grappes par plante ; une légère diminution de la fertilité est observée sous les dispositifs d'ombrage, avec une réduction du nombre de grappes par plante.

D'une manière générale, la réduction des conditions environnementales défavorables favorise un développement et une maturation plus réguliers, ce qui a des répercussions positives sur le produit final. Du point de vue de la gestion, le moment auquel la couverture est mise en place sur la canopée semble être crucial pour garantir un niveau optimal de fertilité de la vigne. En conclusion, les filets anti-grêle montrent qu'ils peuvent remplir plusieurs fonctions, ce qui en fait une solution intéressante et prometteuse pour mieux faire face aux défis climatiques.

L'installation du filet d'ombrage est très simple.

La structure porteuse se compose de deux éléments principaux à fixer sur les poteaux d'extrémité de chaque rangée. Ces éléments servent à garder les fils du haut et du bas, auxquels le filet est fixé, bien tendus.

Des éléments de soutien secondaires sont installés à intervalles réguliers (tous les 4 à 5 poteaux) le long de la rangée.

Les structures porteuses sont en acier inoxydable et intègrent un système à ressorts permettant l'ouverture des filets, facilitant l'accès à la zone des grappes pour les interventions dans le vignoble.

Cette structure permet d'utiliser les machines, même lorsqu'elle est en position ouverte.

Une fois la structure porteuse installée, les filets sont placés le long des fils de soutien, de part et d'autre de la rangée. Les filets se présentent sous la forme de rouleaux, qui sont déroulés au fur et à mesure de leur fixation aux câbles de soutien à l'aide de connecteurs en plastique.

Une fois assemblé, le système est immédiatement opérationnel. Le système peut être ouvert ou fermé en fonction du stade phénologique de la vigne et de la stratégie de gestion adoptée par le viticulteur.

Contacts

Éditeur :

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milan (MI), Italie
+39 0250316558

Auteur(s) : Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modina,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli,
Lucio Brancadoro.

Contact : gabriele.col@unimi.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

© 2024

PROJET RESIL-VINE : des outils d'adaptation au changement climatique

Brève description du groupe opérationnel

Ce projet vise à promouvoir des pratiques agronomiques innovantes dans la filière vitivinicole, afin d'améliorer la capacité d'adaptation des vignobles aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les gelées tardives, la grêle, les vagues de chaleur et les sécheresses prolongées, qui deviennent de plus en plus fréquents sous l'effet du changement climatique actuel. Cet éventail de pratiques permet aux vignobles de s'adapter aux besoins et aux situations variés du système viticole complexe de la Lombardie (Italie).

Jusqu'à présent, ces pratiques étaient principalement utilisées à titre expérimental, les plus prometteuses étant retenues en fonction de leur capacité à répondre à plusieurs enjeux. Elles permettent de répondre à divers besoins et contribuent à atteindre des normes élevées de qualité et de productivité, même dans un contexte climatique de plus en plus instable.

Avantages

Le projet a testé un panel d'outils pour faire face aux menaces environnementales liées au changement climatique :

Irrigation de précision : économie d'eau et meilleures performances physiologiques de la vigne grâce à un apport en eau optimal.

Gestion de la canopée : différentes approches de gestion de la canopée influencent l'équilibre de la production végétale et entraînent des performances différentes de la vigne, offrant ainsi aux viticulteurs un ensemble de choix pour atteindre leurs objectifs de production spécifiques.

Systèmes de conduite : le choix du système de conduite est une décision stratégique à long terme influençant directement l'équilibre végétatif et générant des performances différenciées de la vigne, en adéquation avec les objectifs spécifiques du viticulteur.

Choix du porte-greffe : le porte-greffe, lorsqu'il est judicieusement sélectionné, favorise une expression optimale de la variété dans le cadre des conditions environnementales spécifiques analysées.

Filets anti-grêle : ils protègent la vigne contre les multiples agressions estivales.

État actuel du projet

Ce projet de deux ans est désormais achevé et a permis de tester et de démontrer les différentes pratiques sur le terrain.

Conditions d'application

Mots clés

Gestion adaptative
Adaptation au changement climatique
Efficacité de l'utilisation de l'eau

Durée

2 ans

Partenaires du projet

Università degli Studi di Milano
Exploitations agricoles concernées : Ferghettina, Vezzoli, Bersi Serlini
Partenaires techniques : Arrigoni (filets d'ombrage), Rivulis (systèmes d'irrigation)

Budget

150 000€

Principaux résultats obtenus ou attendus

Le système d'irrigation à débit variable a permis de réduire de 17 % la consommation en eau par rapport aux pratiques traditionnelles, tout en améliorant la répartition de l'eau et la régularité du rendement et de la qualité, en particulier dans les zones où les besoins en eau sont plus importants. Les filets anti-grêle ont contribué à atténuer le stress thermique estival en réduisant jusqu'à 57 % la température des baies et la transpiration des feuilles, ce qui a amélioré la qualité des raisins.

Les systèmes de conduite Geneva Double Curtain (GDC) et Sylvoz ont généré des rendements supérieurs à ceux obtenus avec le système Guyot ; le GDC s'est notamment distingué par sa capacité à retarder le mûrissement dans des conditions climatiques particulièrement chaudes.

Les essais sur les porte-greffes ont mis en évidence les bonnes performances de la série M, particulièrement la M4, tant en matière d'efficacité d'utilisation de l'eau que de qualité œnologique.

Enfin, le relèvement de la hauteur de la canopée a contribué à optimiser le rapport feuille-fruit et à promouvoir une composition technologique plus équilibrée des moûts.

Tous ces outils ont été présentés et validés dans la région, ce qui a éveillé la curiosité des viticulteurs, agronomes, techniciens et amateurs de vin vis-à-vis de ces solutions innovantes et durables.

Le principal aboutissement du projet consiste en la production d'un manuel d'accompagnement à l'intégration des divers outils d'adaptation.

Ressources associées

Toutes les informations sont en italien.

Vidéos

Vidéo de présentation du projet : https://www.youtube.com/watch?v=_uoS2D9vul8

Stratégie d'adaptation – système de conduite : <https://www.youtube.com/watch?v=ICV0gGPYKY0>

Stratégie d'adaptation – gestion de la canopée : <https://www.youtube.com/watch?v=mtmklYzs72c>

Stratégie d'adaptation – irrigation de précision :
<https://www.youtube.com/watch?v=mUWV4NrQhdQ>

Stratégie d'adaptation – filets anti-grêle : <https://www.youtube.com/watch?v=EegiO75m9aU>

Réunion sur le projet final : <https://www.youtube.com/watch?v=jb74iVOMJkk>

Liens internet

Présentation des premiers résultats dans le magazine VVQ
<https://vigneviniequalita.edagricole.it/featured/resilvine-i-primi-risultati/>

Manuel du projet
<https://resilvine.altervista.org/manuale/>

Contacts

Éditeur :

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milan (MI), Italie
+39 0250316558

Auteur(s) : Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modena,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli,
Lucio Brancadoro.

Contact : gabriele.col@unimi.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

© 2024

Mreže za zasjenjivanje za neutralizaciju višestrukih čimbenika ljetnog stresa

Izazov

Višestruki ljetni stres za vinovu lozu nastaje istovremenom pojavom nepovoljnih uvjeta okoliša kao što su toplinski valovi, prekomjerno Sunčevo zračenje i oskudica vode, koji mogu znatno utjecati na zdravlje vinove loze i kvalitetu grožđa.

Rješenje

Uporaba mreža za zaštitu od tuče postavljenih u obliku „pregače“ (*apron*) pruža ne samo izravnu obranu od tuče već pomaže i u zaštiti vinove loze od višestrukih ljetnih stresova. Izmjenom mikroklimе oko vinove loze te mreže mogu poboljšati uvjete rasta tijekom cijelog ciklusa razvoja biljke, osobito tijekom kritične faze zrenja. Mreže štite lišće i grozdove od stresa zbog vrućine i Sunčeva zračenja te smanjuju transpiraciju tijekom suša. Smanjenje višestrukih ljetnih stresova koje osigurava uporaba mreža za zaštitu od tuče vinogradarima omogućuje da ostvare ciljeve u pogledu proizvodnje uz istodobno stabiliziranje prinosa i održavanje visokog standarda kvalitete.

Koristi

Osim mehaničke zaštite od tuče i zasjenjivanja, mreže za zaštitu od tuče mijenjaju energijsku ravnotežu krošnje čokota, smanjuju ulazno Sunčevo zračenje, ublažavaju toplinski stres i smanjuju brzinu transpiracije.

Sljedeće četiri različite mreže za zaštitu od tuče, koje se razlikuju po intenzitetu zasjenjivanja i boji, ispitane su i uspoređene s kontrolnom parcelom bez zasjenjivanja (CON):

- svjetlozelena (LGR) – intenzitet zasjenjivanja 8%
- crna (BLK) – intenzitet zasjenjivanja 26%
- tamnozeleno (DGR) – intenzitet zasjenjivanja 19%
- bijela (WHT) – intenzitet zasjenjivanja 30%.

Ispitivanje je provedeno u vinogradu sa sortom Chardonnay u Adru (Brescia, Italija) (slika 1).

Mreže djeluju izravno na mikroklimu krošnje čokota, smanjujući upadno zračenje u skladu s karakteristikama tkanine (slika 2). To dovodi do značajnog smanjenja temperature bobica na parcelama sa zasjenjivanjem. Naime, ispod mreža rijetko se pojavljuju temperature iznad 41 °C, dok se na kontrolnoj parceli te temperature pojavljuju oko 22% ukupnog vremena.

Osim toga, ispod mreža je opažena veća učestalost temperatura ispod 30 °C (slika 3).

Okvir primjenjivosti

Tema

prilagodljivo gospodarjenje
prilagodba klimatskim promjenama
učinkovitost potrošnje vode

Kontekst

To rješenje moglo bi se primijeniti na sve vinogradarske situacije gdje se uzgojni oblik temelji na vertikalnom usmjeravanju rasta mladica.

Vrijeme primjene

cijela godina

Potrebno vrijeme implementacije

Postavljanje se može izvesti u nekoliko sati bez ikakvih strukturnih modifikacija sadašnjeg vinograda.

Rok učinka

Mreža utječe na učinke uvjeta okoliša tijekom cijelog ciklusa razvoja vinove loze, osobito tijekom faze zrenja. Učinak rješenja nastupa odmah.

Oprema

Sustav se sastoji od mreža i potpornih konstrukcija (okvira) namijenjenih za postavljanje na stupove za vinograde.

U smislu fiziološkog odgovora opaženo je i smanjenje transpiracije (do 57% u usporedbi s kontrolom), što može biti korisno u uvjetima deficita vode jer se potiču štedljivije strategije upotrebe vode u biljci (slika 4). Ovaj učinak dosljedno se opaža na svim parcelama sa zasjenjivanjem, osim s bijelom mrežom. Pretpostavlja se da bijela boja mreže možda potiče pojavu loma Sunčevih zraka unutar krošnje čokota, što može biti objašnjenje drukčijeg ponašanja.

U pogledu kvalitete grožđa, mreže imaju jasan učinak na nakupljanje šećera. Kada se podaci normaliziraju prema prinosu, parcele sa zasjenjivanjem pokazuju smanjenje nakupljanja šećera u rasponu od 10% do 40% u usporedbi s kontrolom, a nisu opaženi značajni učinci na druge parametre (slike 5 i 6). Jedan je aspekt koji treba uzeti u obzir lagano smanjenje plodnosti izazvano mrežama za zasjenjivanje (smanjenje broja grozdova), koje bi se moglo ublažiti odgađanjem pokrivanja krošnje čokota.

Općenito, smanjenjem nepovoljnih uvjeta okoliša pogoduje se ujednačenijem razvoju i zrenju, što ima pozitivan učinak na konačni urod. S gledišta gospodarenja, čini se da je vrijeme pokrivanja krošnje čokota ključno za osiguranje optimalne razine plodnosti vinove loze. Zaključno, potvrđena je potencijalna multifunkcionalnost mreža za zaštitu od tuče, što ih čini zanimljivim i obećavajućim alatom za ublažavanje problema povezanih s klimom.

Praktične preporuke

Postavljanje mreže za zasjenjivanje vrlo je jednostavno.

Potporna konstrukcija sastoji se od dva glavna elementa koji se postavljaju na krajnje stupove u redu. Ti elementi namijenjeni su održavanju napetosti gornjih i donjih žica na koje se postavlja mreža.

Na jednakim razmacima uzduž reda (svakih 4-5 stupova) postavljaju se sekundarni potporni elementi.

Potporne konstrukcije izrađene su od nehrđajućeg čelika i omogućuju otvaranje „pregače“ pomoću praktičnog sustava opruga, izlažući zonu grozdova i omogućujući rad u vinogradu.

Konstrukcija omogućuje rad mehanizacije čak i kada je u otvorenom položaju.

Kad se postavi potporna konstrukcija, uzduž potpornih žica s obje strane reda postavljaju se mreže. Mreže se isporučuju u rolama, koje se odmotavaju dok se pričvršćuju na potporne žice plastičnim spojnicama.

Sustav je spreman za rad čim se postavi. „Pregača“ se može otvarati ili zatvarati ovisno o fenološkom stadiju vinove loze i strategiji gospodarenja koju je prihvatio uzgajivač.

Slika 1. Pokusni demonstracijski vinograd s četiri mreže i intenziteta zasjenjivanja

Slika 2. Globalno Sunčevo zračenje izmjereno unutar krošnje čokota, izraženo kao postotak u odnosu na maksimalnu vrijednost

Slika 3. Učestalost raspona temperature bobica danju (u °C) na različitim parcelama u pogledu zasjenjivanja

Slika 4. Vrijednosti transpiracije izmjerene tijekom ljetnog dana na različitim parcelama u pogledu zasjenjivanja

Slika 5. Vrijednosti sadržaja šećera normalizirane prema prinosu; parcela sa zasjenjivanjem pokazuje smanjenje nakupljanja šećera u rasponu od 10% do 40% u usporedbi s kontrolom

Slika 6. Broj grozdova po čokotu; na parcelama sa zasjenjivanjem uočen je blagi pad plodnosti, sa smanjenjem broja grozdova po čokotu

Kontakt informacije

Izdavač:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milano (MI), Italy
+390250316558

Autor(i): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modina,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli, Lucio
Brancadoro.

Kontakt: gabriele.col@unimi.it

Ovaj sažetak razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta:

© 2024

PROJEKT RESIL-VINE – alati za prilagodbu klimatskim promjenama

Kratak opis Operativne skupine

Cilj je promicati inovativne agronomske prakse u sektoru proizvodnje vina kojima se može povećati otpornost vinograda na ekstremne vremenske prilike poput kasnih mrazeva, tuče, toplinskih valova i dugotrajnih suša koje postaju sve češće zbog klimatskih promjena. Ovaj niz praksi pomaže u prilagodbi vinograda različitim potrebama i situacijama unutar složenog vinogradarskog sustava u Lombardiji.

Do sada su se te prakse uglavnom primjenjivale na eksperimentalnoj razini i odabrane su najperspektivnije na temelju njihove multifunkcionalnosti. Njima se mogu ispuniti višestruke potrebe i pomoći u postizanju optimalnih standarda kvalitete grožđa i prinosa usprkos sve promjenjivijoj klimi.

Koristi

Skup alata za rješavanje problema štetnih uvjeta okoliša povezanih s klimatskim promjenama:
Precizno navodnjavanje – ušteda vode i bolja fiziološka svojstva vinove loze koja proizlaze iz optimalnog unosa vode.

Oblikovanje krošnje čokota – različiti pristupi oblikovanju krošnje čokota utječu na ravnotežu vegetativnog i generativnog rasta i dovode do različitih svojstava vinove loze, pružajući uzgajivačima niz izbora za ostvarivanje konkretnih ciljeva u pogledu proizvodnje.

Uzgojni oblici loze – izbor uzgojnog oblika dugoročna je strategija koja utječe na ravnotežu vegetativnog i generativnog rasta i dovodi do različitih svojstava vinove loze, omogućujući uzgajivačima da ostvare konkretne ciljeve u pogledu proizvodnje.

Izbor podloge – ispravan odabir podloge omogućuje da pojedina sorta ostvari maksimalan potencijal u pojedinom okolišu koji je predmet analize.

Mreže za zaštitu od tuče – štite vinovu lozu od višestrukih ljetnih stresova.

Faza provedbe

Dvogodišnji projekt je završen, testirane su i demonstrirane različite prakse na terenu.

Okvir primjenjivosti

Tema

prilagodljivo gospodarjenje
 prilagodba klimatskim promjenama
 učinkovitost potrošnje vode

Trajanje

2 godine

Uključeni partneri

Università degli Studi di Milano
 Uključena seoska gospodarstva:
 Ferghettina, Vezzoli, Bersi Serlini
 Stručni partneri: Arrigoni (mreže za zasjenjivanje), Rivulis (sustavi navodnjavanja)

Proračun

150.000 €

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

Sustav navodnjavanja s promjenjivom brzinom omogućio je 17%-tno smanjenje potrošnje vode u usporedbi sa standardnim postupcima, osiguravajući učinkovitiju distribuciju vode i veću ujednačenost i parametara prinosa i parametara kvalitete, osobito u područjima s većim potrebama za navodnjavanjem.

Mreže za zaštitu od tuče pridonijele su ublažavanju ljetnog toplinskog stresa smanjenjem temperature bobica i transpiracije lišća za do 57%, što je pozitivno utjecalo na kvalitetu grožđa.

Uzgojni oblici ženevska dvostruka zavjesa (*Geneva Double Curtain*, GDC) i Sylvoz pokazali su veće prinose u usporedbi s uzgojnim oblikom Guyot; GDC je potaknuo korisnu odgodu dozrijevanja u osobito toplim klimatskim uvjetima.

Ispitivanja podloga pokazala su dobre rezultate serije M, osobito M4, u pogledu učinkovitosti potrošnje vode i enološke kvalitete.

Konačno, povećanjem visine trsa poboljšana je ravnoteža vegetativnog i generativnog rasta i potaknut uravnoteženiji profil mošta u pogledu tehnologije.

Svi alati predstavljeni su i demonstrirani vinogradarima, agronomima, tehničarima i ljubiteljima vina na regionalnoj razini i zahvaljujući tome porastao je interes za takva održiva i inovativna rješenja.

Glavni je krajnji rezultat priručnik za prihvaćanje različitih alata prilagodbe.

Postojeći materijali

Sve su informacije na talijanskom jeziku.

Video

Video s prezentacijom o projektu: https://www.youtube.com/watch?v=_uoS2D9vuI8

Strategija prilagodbe – uzgojni oblik loze: <https://www.youtube.com/watch?v=ICV0gGPYKY0>

Strategija prilagodbe – oblikovanje krošnje čokota:
<https://www.youtube.com/watch?v=mtmklYzs72c>

Strategija prilagodbe – precizno navodnjavanje:
<https://www.youtube.com/watch?v=mUWV4NrQhdQ>

Strategija prilagodbe – mreže za zaštitu od tuče:
<https://www.youtube.com/watch?v=EegiO75m9aU>

Završni projektni sastanak: <https://www.youtube.com/watch?v=jb74iVOMJkk>

Web-linkovi

Predstavljanje prvih rezultata projekta u časopisu VVQ
<https://vignevinequalita.edagricole.it/featured/resilvine-i-primi-risultati/>

Priručnik o projektu
<https://resilvine.altervista.org/manuale/>

Kontakt informacije

Izdavač:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milano (MI), Italy
+390250316558

Autor(i): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modena,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli,
Lucio Brancadoro.

Kontakt: gabriele.col@unimi.it

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta:

© 2024

Reti ombreggianti per contrastare i molteplici stress estivi

Sfida

Gli stress estivi multipli per la vite derivano dal verificarsi simultaneo di condizioni ambientali avverse come ondate di calore, radiazione solare eccessiva e scarsità d'acqua, che possono avere un impatto significativo sulla salute della vite e sulla qualità dell'uva.

Soluzione

L'uso di reti antigrandine installate nella configurazione "a grembiule" non solo offre una difesa diretta contro la grandine, ma aiuta anche a salvaguardare le viti da molteplici stress estivi. Modificando il microclima intorno alle viti, queste reti possono migliorare le condizioni di crescita durante tutto il ciclo di sviluppo delle piante, in particolare durante la fase critica della maturazione. Le reti proteggono le foglie e i grappoli dallo stress termico e dalle radiazioni, oltre a ridurre la traspirazione durante i periodi di siccità. La riduzione dei molteplici stress estivi garantita dall'uso delle reti antigrandine consente ai viticoltori di raggiungere gli obiettivi di produzione, stabilizzando le rese e mantenendo elevati standard qualitativi.

Vantaggi

Oltre alla protezione meccanica dalla grandine, le reti antigrandine, in quanto ombreggianti, alterano il bilancio energetico della chioma della vite, riducendo la radiazione solare in entrata, attenuando lo stress termico e diminuendo i tassi di traspirazione.

Sono state testate le seguenti quattro diverse reti antigrandine, diverse per percentuale di ombreggiatura e colore, confrontate con un controllo non ombreggiato (CON):

- Verde chiaro (LGR) - 8% di ombreggiatura
- Nero (BLK) - 26% di ombreggiatura
- Verde scuro (DGR) - 19% di ombreggiatura
- Bianco (WHT) - 30% di ombreggiatura

La prova è stata condotta in un vigneto di Chardonnay ad Adro (Brescia, Italia) (Figura 1).

Le reti agiscono direttamente sul microclima della chioma, riducendo la radiazione incidente in base alle caratteristiche specifiche del tessuto (Figura 2). Ciò comporta una significativa diminuzione della temperatura delle bacche nei trattamenti in ombra. In particolare, le temperature

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Gestione adattiva
Adattamento ai cambiamenti climatici
Efficienza nell'uso dell'acqua

Contesto

Questa soluzione potrebbe essere applicata a tutti i contesti viticoli in cui le viti sono allevate con sistemi di allevamento a tralcio verticale.

Tempo di applicazione

Tutto l'anno

Tempo di attuazione richiesto

L'installazione può essere eseguita in poche ore senza alcuna modifica strutturale del vigneto attuale.

Periodo totale di impatto

La rete agisce sugli effetti delle condizioni ambientali durante l'intero ciclo di sviluppo della vite, in particolare durante la fase di maturazione. La soluzione ha un impatto immediato.

Attrezzature

Il sistema è composto da reti e strutture di supporto (telai) progettati per essere montati su pali da vigneto.

superiori a 41°C sono rare sotto le reti, mentre nel controllo queste temperature si verificano circa il 22% del tempo totale.

Inoltre, sotto le reti si osserva una maggiore frequenza di temperature inferiori a 30°C (Figura 3). In termini di risposta fisiologica, si osserva anche una riduzione della traspirazione (fino al 57% rispetto al controllo), che può essere vantaggiosa in condizioni di deficit idrico, promuovendo una strategia di utilizzo dell'acqua più conservativa nella pianta (Figura 4). Questo effetto è costante in tutti i trattamenti ombreggiati, a parte la rete bianca. Si ipotizza che il colore della rete bianca possa favorire i fenomeni di rifrazione della radiazione all'interno della chioma, spiegando potenzialmente questo diverso comportamento.

In termini di qualità dell'uva, le reti mostrano un chiaro effetto sull'accumulo di zuccheri. Se normalizzati in base alla resa, i trattamenti ombreggiati mostrano una riduzione dell'accumulo di zuccheri compresa tra il 10% e il 40% rispetto al controllo, mentre non si osservano effetti significativi su altri parametri (Figure 5 e 6). Un aspetto da considerare è la leggera diminuzione della fertilità indotta dalle reti ombreggianti (con una riduzione del numero di grappoli), che potrebbe essere mitigata ritardando l'inizio della copertura della chioma.

In termini generali, la riduzione delle condizioni ambientali avverse favorisce una progressione più coerente dello sviluppo e della maturazione, con impatti positivi sul prodotto finale. Da un punto di vista gestionale, il momento della copertura della chioma sembra essere cruciale per garantire un livello ottimale di fertilità della vite. In conclusione, viene confermata la potenziale multifunzionalità delle reti antigrandine, che le rende uno strumento interessante e promettente per mitigare le sfide legate al clima.

Raccomandazioni pratiche

L'installazione della rete ombreggiante è molto semplice.

La struttura di supporto è composta da due elementi principali da installare sui pali terminali di ogni fila. Questi elementi sono progettati per mantenere la tensione sui fili superiori e inferiori a cui è applicata la rete.

Gli elementi di supporto secondari sono montati a intervalli uguali (4-5 pali) lungo il filare.

Le strutture di sostegno sono in acciaio inox e permettono di aprire il "grembiule" con un pratico sistema a molla, esponendo la zona dei grappoli e consentendo le operazioni in vigna.

La struttura consente di azionare i macchinari anche in posizione aperta.

Una volta installata la struttura di sostegno, le reti vengono posizionate lungo i fili di sostegno su entrambi i lati del filare. Le reti sono fornite in rotoli, che vengono srotolati e fissati ai cavi di supporto mediante connettori in plastica.

Il sistema è pronto a funzionare non appena è stato assemblato. Il grembiule può essere aperto o chiuso a seconda dello stadio fenologico della vite e della strategia di gestione adottata dal coltivatore.

Figura 1. Il vigneto dimostrativo di prova, con le quattro reti e i livelli di ombreggiatura

Figura 2. Radiazione solare globale misurata all'interno della chioma, espressa in percentuale rispetto al valore massimo

Figura 3. Frequenza degli intervalli di temperatura diurna delle bacche (in °C) tra i diversi trattamenti

Figura 4. Valori di traspirazione dei diversi trattamenti misurati in una giornata estiva

Figura 5. Valori del contenuto zuccherino normalizzati in base alla resa; i trattamenti ombreggiati mostrano una riduzione dell'accumulo di zuccheri compresa tra il 10% e il 40% rispetto al controllo.

Figura 6. Numero di grappoli per pianta; si osserva una leggera diminuzione della fertilità nei trattamenti ombreggiati, con una riduzione del numero di grappoli per pianta.

Informazioni di contatto

Editore:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milano (MI), Italia
+390250316558

Autore/i: Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modena,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli, Lucio
Brancadoro.

Contatto: gabriele.col@unimi.it

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

© 2024

CLIMED-FRUIT

PROGETTO RESIL-VINE - strumenti di adattamento al cambiamento climatico

Breve descrizione del GO

L'obiettivo è promuovere pratiche agronomiche innovative nel settore vitivinicolo che possano aumentare la resilienza dei vigneti agli eventi meteorologici estremi come gelate tardive, grandinate, ondate di calore e siccità prolungate, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in corso. Questa gamma di pratiche aiuta i vigneti a adattarsi alle diverse esigenze e situazioni del complesso sistema viticolo lombardo. Finora queste pratiche sono state applicate per lo più a livello sperimentale, selezionando le più promettenti in base alla loro multifunzionalità. Possono rispondere a molteplici esigenze e aiutare a raggiungere standard ottimali di qualità e resa dell'uva, nonostante un clima sempre più variabile.

Vantaggi

Una serie di strumenti per affrontare le minacce ambientali legate al cambiamento climatico:

Irrigazione di precisione - Risparmio idrico e migliori prestazioni fisiologiche della vite grazie a un apporto idrico ottimale.

Gestione della chioma - Diversi approcci alla gestione della chioma influenzano l'equilibrio della produzione vegetativa e determinano prestazioni diverse della vite, offrendo ai coltivatori una serie di scelte per perseguire i loro obiettivi di produzione specifici.

Sistemi di allevamento - La scelta del sistema di allevamento è una strategia a lungo termine che influisce sull'equilibrio della produzione vegetativa e determina prestazioni diverse della vite, consentendo ai coltivatori di perseguire i loro obiettivi di produzione specifici.

Scelta del portinnesto - La scelta corretta del portinnesto permette alla varietà di esprimersi al meglio nello specifico contesto ambientale analizzato.

Reti antigrandine - Proteggono la vite da molteplici stress estivi.

Fase di implementazione

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Gestione adattiva
Adattamento ai cambiamenti climatici
Efficienza nell'uso dell'acqua

Durata

2 anni

Partner

Università degli Studi di Milano
Aziende agricole coinvolte:
Ferghettina, Vezzoli, Bersi Serlini
Partner tecnici: Arrigoni (reti ombreggianti), Rivulis (sistemi di irrigazione)

Budget

150.000 €

CLIMED-FRUIT

Il progetto biennale è stato portato a termine, testando e dimostrando le diverse pratiche sul campo.

Principali risultati raggiunti o attesi

Il sistema di irrigazione a rateo variabile ha permesso di ridurre del 17% il consumo di acqua rispetto alle pratiche di gestione standard, garantendo una distribuzione più efficiente dell'acqua e una maggiore uniformità dei parametri di resa e di qualità, in particolare nelle aree con una maggiore richiesta di irrigazione.

Le reti antigrandine hanno contribuito a mitigare lo stress termico estivo riducendo la temperatura degli acini e la traspirazione fogliare fino al 57%, con effetti positivi sulla qualità dell'uva.

I sistemi di allevamento Geneva Double Curtain (GDC) e Sylvoz hanno mostrato rese più elevate rispetto al sistema Guyot; in particolare, il GDC ha favorito un utile ritardo nella maturazione in condizioni climatiche particolarmente calde.

Le prove sui portinnesti hanno evidenziato le buone prestazioni della serie M, in particolare della M4, in termini di efficienza d'uso dell'acqua e di qualità enologica.

Infine, l'aumento dell'altezza della chioma ha migliorato l'equilibrio vegeto-riproduttivo e ha favorito un profilo tecnologico più equilibrato dei mosti.

Tutti gli strumenti sono stati comunicati e dimostrati a livello regionale a viticoltori, agronomi, tecnici e appassionati di vino, aumentando l'interesse per queste soluzioni sostenibili e innovative.

Il principale risultato finale è un manuale sull'adozione dei diversi strumenti di adattamento.

Materiale esistente

Tutte le informazioni sono in italiano.

Video

Video di presentazione del progetto: https://www.youtube.com/watch?v=_uoS2D9vul8

Strategia di adattamento - sistema di formazione:

<https://www.youtube.com/watch?v=ICV0gGPYKY0>

Strategia di adattamento - gestione delle chiome:

<https://www.youtube.com/watch?v=mtmkIYzs72c>

Strategia di adattamento - irrigazione di precisione:

<https://www.youtube.com/watch?v=mUWV4NrQhdQ>

Strategia di adattamento - reti antigrandine: <https://www.youtube.com/watch?v=EegiO75m9aU>

Riunione finale del progetto: <https://www.youtube.com/watch?v=jb74iVOMJkk>

Collegamenti web

Presentazione dei primi risultati sulla rivista VVQ

<https://vigneviniequalita.edagricole.it/featured/resilvine-i-primi-risultati/>

Manuale del progetto

<https://resilvine.altervista.org/manuale/>

Informazioni di contatto

Editore:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milano (MI), Italia
+390250316558

Autore/i: Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modena,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli,
Lucio Brancadoro.

Contatto: gabriele.col@unimi.it

Questo abstract esteso della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

© 2024

Redes de sombreamento para mitigar os efeitos do stress estival

Desafio

Os múltiplos fatores de stress estival sobre as videiras resultam na ocorrência simultânea de condições ambientais adversas, como ondas de calor, radiação solar excessiva e escassez de água, podendo afetar de forma significativa a saúde da videira e a qualidade das uvas.

Solução

A utilização de redes antigranizo instaladas na configuração tipo "aventail" oferece não apenas proteção direta contra o granizo, mas também atenua os efeitos de múltiplos fatores de stress estival sobre as videiras. Ao modificar o microclima em torno das videiras, estas redes podem melhorar as condições de crescimento ao longo do ciclo de desenvolvimento das plantas, especialmente durante a fase crítica de maturação. As redes protegem as folhas e os cachos do stress térmico e da radiação, reduzindo ainda a transpiração durante os períodos de seca. A redução dos múltiplos fatores de stress estival assegurada pela utilização de redes antigranizo permite aos viticultores atingirem os seus objetivos de produção, estabilizando a rentabilidade e mantendo elevados padrões de qualidade.

Vantagens

Para além da proteção mecânica contra o granizo, como rede de sombreamento, as redes antigranizo alteram o balanço energético da copa da videira, reduzindo a radiação solar recebida, atenuando o stress térmico e diminuindo as taxas de transpiração.

Foram testadas quatro redes antigranizo distintas, com diferentes percentagens de sombreamento e cores, tendo sido comparadas com um controlo sem sombreamento (CON):

- Verde claro (LGR) - 8% de sombreamento
- Preto (BLK) - 26% de sombreamento
- Verde escuro (DGR) - 19% de sombreamento
- Branco (WHT) - 30% de sombreamento

O ensaio foi realizado numa vinha de Chardonnay em Adro (Brescia, Itália) (Figura 1).

As redes atuam diretamente sobre o microclima da copa das plantas, reduzindo a radiação incidente de acordo com as características específicas da tela (Figura 2). Isto conduz a uma diminuição significativa da temperatura dos bagos nos

Caixa de aplicabilidade

Tema

Gestão adaptativa
Adaptação às alterações climáticas
Eficiência na utilização da água

Contexto

Esta solução pode ser aplicada a todos os contextos vitícolas em que as videiras são conduzidas em sistemas de posicionamento vertical dos rebentos.

Tempo de aplicação

Todo o ano

Tempo de implementação necessário

A instalação pode ser efetuada em poucas horas sem qualquer modificação estrutural da vinha atual.

Período de impacto

A rede atua sobre os efeitos das condições ambientais ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento da videira, em particular durante a fase de maturação. A solução tem um impacto imediato.

Equipamento

O sistema é constituído por redes e estruturas de suporte (armações) concebidas para serem montadas nos postes da vinha.

tratamentos à sombra. Em concreto, temperaturas superiores a 41°C são raras sob as redes, enquanto ~~que~~ no controlo, estas temperaturas ocorrem aproximadamente em 22% do tempo total.

Adicionalmente, observa-se uma maior frequência de temperaturas inferiores a 30°C sob as redes (Figura 3).

Em termos de resposta fisiológica, verifica-se igualmente uma diminuição da taxa de transpiração (até 57% face ao controlo), o que pode constituir uma vantagem em situações de escassez hídrica, promovendo uma estratégia de consumo hídrico mais conservadora por parte da videira (Figura 4). Este efeito é consistente em todos os tratamentos com sombreamento, com exceção da rede branca. Admite-se como hipótese que a cor branca da rede favoreça fenómenos de refração da radiação no interior da copa da videira, o que poderá justificar a resposta fisiológica diferenciada observada.

Em termos de qualidade da uva, a utilização das redes evidencia um efeito claro na acumulação de açúcar. Após normalização em função da produção, os tratamentos com redes de sombreamento revelam uma diminuição na acumulação de açúcares, variando entre 10% e 40% face ao controlo, sem que se observem alterações significativas noutros parâmetros (Figuras 5 e 6). Um dos aspetos a considerar é a ligeira diminuição da fertilidade induzida pelas redes de sombreamento (com redução do número de cachos de uvas), que poderá eventualmente ser mitigada através do adiamento do início da cobertura da copa.

Em termos gerais, a redução das condições ambientais adversas promove uma progressão mais consistente do desenvolvimento e da maturação, com impactos positivos no produto final. Em termos de gestão da vinha, o momento em que se inicia a cobertura da copa parece ser determinante para garantir uma fertilidade adequada da planta. Em conclusão, confirma-se o potencial multifuncional das redes antigranizo, o que as torna uma ferramenta interessante e promissora para a mitigação dos desafios relacionados com o clima.

Recomendações práticas

A instalação da rede de proteção é muito simples.

A estrutura de suporte é constituída por dois elementos principais a instalar nos postes das extremidades de cada filalinha. Estes elementos são concebidos para manter a tensão nos arames superiores e inferiores aos quais a rede é aplicada.

Os elementos de suporte secundários são montados em intervalos idênticos (4-5 postes) ao longo da filalinha.

As estruturas de suporte são de aço inoxidável e permitem a abertura do sistema tipo “avental” mediante um mecanismo prático de molas, possibilitando a exposição da zona dos cachos e facilitando as operações vitícolas.

A estrutura permite a utilização de maquinaria mesmo quando se encontra na posição aberta.

Uma vez instalada a estrutura de suporte, as redes são então colocadas ao longo dos arames de suporte em ambos os lados da filalinha. As redes são fornecidas em rolos, que se desenrolam à medida que são fixadas aos cabos de suporte através de conectores de plástico.

O sistema fica pronto a funcionar imediatamente após a sua montagem. A abertura ou fecho do “avental” pode ser ajustado em função do estádio-estado fenológico da videira e da estratégia de condução definida pelo produtor.

Figura 1. Vinha de demonstração experimental, com as quatro redes e níveis de sombreamento

Figura 2. Radiação solar global medida no interior da copa das plantas, expressa em percentagem relativamente ao valor máximo

Figura 3. Frequência dos intervalos diurnos de temperatura dos bagos (em °C) nos diferentes tratamentos

Figura 4. Valores de transpiração nos diferentes tratamentos medidos num dia de verão

Figura 5. Valores de teor de açúcar, quando normalizados pela produção: evidenciam uma redução na acumulação de açúcares entre 10% e 40% nos tratamentos com sombreamento, em comparação com o controlo.

Figura 6. Número de cachos por planta: observa-se uma ligeira diminuição da fertilidade nos tratamentos com sombreamento, com redução do número de cachos por planta.

Informações de contacto

Editor:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milano (MI), Itália
+390250316558

Autor(es): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modina,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli, Lucio
Brancadoro.

Contacto: gabriele.col@unimi.it

Este resumo prático foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

© 2024

CLIMED-FRUIT

PROJETO RESIL-VINE - ferramentas de adaptação às alterações climáticas

Breve descrição do GO

O objetivo é promover práticas agronómicas inovadoras no sector vitivinícola que possam aumentar a resiliência das vinhas perante fenómenos meteorológicos extremos, como geadas tardias, granizo, ondas de calor e secas prolongadas, cuja frequência tem vindo a aumentar devido às alterações climáticas em curso. Este conjunto de práticas contribui para que as vinhas se adaptem às diversas necessidades e situações que caracterizam o complexo sistema vitivinícola da Lombardia. Até à data, a aplicação destas práticas tem-se verificado sobretudo em contexto experimental, com seleção das mais promissoras com base na sua multifuncionalidade. Permitem responder a múltiplas necessidades e contribuir para atingir padrões ótimos de qualidade da uva e de produtividade, apesar de um clima cada vez mais variável.

Vantagens

Um conjunto de ferramentas para enfrentar as ameaças ambientais relacionadas com as alterações climáticas:

Rega de precisão – Poupança de água e melhor desempenho fisiológico da videira, resultantes de um fornecimento hídrico otimizado.

Gestão da copa - As diferentes abordagens de gestão da copa influenciam o equilíbrio entre o crescimento vegetativo e a produção, resultando em diferentes desempenhos da videira e oferecendo aos viticultores um leque de opções para atingir os seus objetivos de produção específicos.

Sistemas de condução - A escolha do sistema de condução constitui uma estratégia a longo prazo que afeta o equilíbrio da propagação vegetativa e condiciona o desempenho da videira, permitindo aos viticultores a prossecução de objetivos de produção específicos.

Escolha do porta-enxerto – A escolha adequada do porta-enxerto permite que a variedade se exprima da melhor forma no contexto ambiental específico analisado.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Gestão adaptativa
Adaptação às alterações climáticas
Eficiência na utilização da água

Duração

2 anos

Parceiros envolvidos

Università degli Studi di Milano
Explorações agrícolas envolvidas:
Ferghettina, Vezzoli, Bersi Serlini
Parceiros técnicos: Arrigoni (redes de sombreamento), Rivulis (sistemas de rega)

Orçamento

150 000€

CLIMED-FRUIT

Redes antigranizo - Protegem a videira contra diversos fatores de stress estival.

Fase de implementação

O projeto de dois anos foi concluído, testando e demonstrando as diferentes práticas no terreno.

Principais resultados alcançados ou esperados

O sistema de rega de taxa variável permitiu uma redução de 17% no consumo de água em comparação com as práticas de gestão convencionais, assegurando uma distribuição hídrica mais eficiente e uma maior uniformidade nos parâmetros de produtividade e qualidade, em particular nas zonas com maior necessidade de rega.

As redes antigranizo ajudaram a mitigar o stress térmico estival, reduzindo a temperatura dos bagos e a transpiração das folhas até 57%, com efeitos positivos na qualidade das uvas.

Os sistemas de condução Geneva Double Curtain (GDC) e Sylvoz demonstraram maiores níveis de produtividade em comparação com o sistema Guyot, destacando-se o GDC, que induziu um atraso benéfico na maturação em contextos climáticos particularmente quentes.

Os ensaios com porta-enxertos evidenciaram o bom desempenho da série M, em especial o M4, em termos de eficiência hídrica e de qualidade enológica.

Por fim, o aumento da altura da copa melhorou o equilíbrio vegetativo-reprodutivo e favoreceu um perfil tecnológico mais equilibrado dos mostos.

Todas as ferramentas foram comunicadas e demonstradas a nível regional junto de viticultores, agrónomos, técnicos e enófilos, aumentando o interesse por estas soluções sustentáveis e inovadoras.

O principal resultado ~~final~~ é um manual sobre a adoção das diferentes ferramentas de adaptação.

Materiais existentes

Todas as informações estão em italiano.

Vídeos

Apresentação do projeto - vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_uoS2D9vul8

Estratégia de adaptação - sistema de condução:

<https://www.youtube.com/watch?v=ICV0gGPYKY0>

Estratégia de adaptação - gestão da copa: <https://www.youtube.com/watch?v=mtmkIYz72c>

Estratégia de adaptação - rega de precisão: <https://www.youtube.com/watch?v=mUWV4NrQhdQ>

Estratégia de adaptação - redes antigranizo: <https://www.youtube.com/watch?v=EegiO75m9aU>

Reunião final do projeto: <https://www.youtube.com/watch?v=jb74iVOMJkk>

Ligações Web

Primeira apresentação de resultados na revista VVQ

<https://vigneviniequalita.edagricole.it/featured/resilvine-i-primi-risultati/>

Manual do projeto

<https://resilvine.altervista.org/manuale/>

Informações de contacto

Editor:

Università degli Studi di Milano
Via Celoria 2, 20133, Milano (MI), Itália
+390250316558

Autor(es): Gabriele Cola, Davide Bianchi, Davide Modena,
Francesca Schiavoni, Martino Bolognini, Giacomo Eccheli,
Lucio Brancadoro.

Contacto: gabriele.col@unimi.it

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

© 2024

